

TALABA YOSHLARDA KOMPOZITSION BADIY-ESTETIK DIDNI TARBIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511069>

***Annotatsiya.** Hozirgi davr ta’lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki har tomonlama rivojlangan, ijodiy va estetik didga ega shaxslarni tarbiyalash vazifasi ham turibdi. Badiiy-estetik did insonning san’at va madaniyatga bo‘lgan munosabatini shakllantirib, uning ma’naviy kamolotini ta’minlaydi va o‘zini ifodalash vositasi bo‘lib ularning shaxsiy va jamiyatdagi faolligini oshirishda muhim omillaridan biri hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** Did, tarbiya, estetika, badiiy, ijod, asar, go‘zallik.*

***Abstract.** The current education system is faced with the task of not only imparting knowledge, but also educating individuals with a comprehensively developed, creative and aesthetic taste. Artistic and aesthetic taste shapes a person's attitude to art and culture, ensures their spiritual maturity and is a means of self-expression, being one of the important factors in increasing their personal and social activity.*

***Keywords:** Taste, education, aesthetics, artistic, creativity, work, beauty.*

Hozirgi davr ta’lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki har tomonlama rivojlangan, ijodiy va estetik didga ega shaxslarni tarbiyalash vazifasi ham turibdi. Badiiy-estetik did insonning san’at va madaniyatga bo‘lgan munosabatini shakllantirib, uning ma’naviy kamolotini ta’minlaydi va o‘zini ifodalash vositasi bo‘lib ularning shaxsiy va jamiyatdagi faolligini oshirishda muhim omillaridan biri hisoblanadi. Estetik did badiiy did bilan bog‘liq bo‘lib, ko‘p jihatdan uning ustiga quriladi, lekin u bilan qo‘shilib ketmaydi. Badiiy va estetik did o‘rtasidagi tafovut ularning turlicha idrok etish obyektlariga ega bo‘lishi bilan bog‘liqdir. Ikki did o‘rtasidagi farqni hisobga olish bilan birga, ularni bir-biriga qarama-qarshi qo‘ymaslik lozim. Badiiy did hamma vaqt estetik didga asoslanadi, undan kelib chiqadi. Estetik tarbiya nazariyasi va amaliyotining rivojlanishi, uning maqsadi, mazmuni va shakllari ustuvor axloqiy, estetik tasavvurlar, etnik xususiyatlar, madaniy va badiiy an’analar hamda urf-odatlar, tabiiy sharoitlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu shubhasiz, estetik didning shakllanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Hozirgi davrda badiiy-estetik didni tarbiyalash muammosi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Estetik did ham aqliy (fahm), ham axloqiy (farosat), ham hissiy tarbiya uyg‘unlashgan umumiylikdan iboratdir. Did estetik anglashning eng muhim unsuridir. Shu nuqtai nazardan estetik did tarbiyasi inson kamolotida muhim o‘rin tutadi. Did shunchaki baho emas, narsa-hodisa estetik xususiyatlarini chuqur idrok etish orqali yuzaga keladigan xulosadir. Shuning uchun ingliz faylasuflaridan biri Devid Yum did haqida bahslashmaydilar, ya’ni har kimning didi har xil degan fikrni ilgari surgan. Ammo shunday estetik qadriyatlar borki, ular muayyan zamon, ijtimoiy hayot, umummilliy, umuminsoniy madaniy daraja bilan shartlanadi. Ular idrok etilganida bahslashish mumkin emas. Masalan buyuk musavvirlar Leannardo da Vinchining “Madonnasi”, K. P. Bryullovning “Pompeyning so‘ngi kuni”, Albrect Dyuyerning “Madonna”si yuz minglab yoki millionlab shaxslar va qator zamonlar tan olgan bu kabi qadriyatlarni “bu menga yoqmaydi”, deyish nojoizdir. Did haqida olmon faylasufi Kant did haqida bahslashish ham mumkin va

aksincha bahslashmaslik ham mumkin degan antinomiyaning o'rtaga tashlaydi. Inson did bilan kiyinishi, uyi, zamonaviy jihozlari jahon adabiyotining nodir namunlari bilan to'la bo'lgani uchun estetik didi yuksak deb baho berib bo'lmaydi. Ba'zi kishilar borki, nafosatni zavqlanish uchun emas, balki o'zining boshqalardan madaniyatligini, o'qimishligini ko'rsatish uchun bir vosita deb biladi. Shunday ekan, ularning mohiyatini anglab yetishi, san'at asarlarini o'qib baholay olishi, haqiqiy san'at asari qadrini bilgani uchun yuksak did sohibi deyish to'g'ri bo'ladi. To'g'ri, badiiy did estetik didga nisbatan xususiy, kamroq qamrovli bo'lishi mumkin, lekin shuning barobarida estetik didning asosini tashkil etishini nazarda tutganda insonning san'at asarlarini tahlil qila olish va to'g'ri baho berishi muhim ahamiyat kasb etadiva bir birini uzluksiz ravishda to'ldirib boradi.

Badiiy-estetik did ta'lim-tarbiya maskanlari bilan birga san'at vositasida takomillashib boradi. Ayniqsa san'at doim estetik tarbiyaning asosiy vositasi bo'lgan. Kitobdagi kompozitsion illustratsiyalar, ijobiy obrazdagi qahramonlarning xatti-harakati, kiyinishi, yurish-turishiga taqlid, ularga o'xshashga harakat qilish bu yosh bolalarda ko'proq shakllanadi. Bunda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida yuksak darajada ijodiy barkamollika erishgan va badiiy estetik jihatdan yuksalgan kadr bo'lishi lozim. Bugun yoshlarimizning didi qanday asarlar ta'sirida shakllanib bormoqda? Milliy mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan badiiy asarlar, kinofilmlar estetik didni takomillashtirishga qodirmi. Bu esa san'atkorlardan juda katta mas'uliyat talab etadi. San'atkor jamiyatning faol a'zosi sifatida asarlarida o'zini namoyon etadi va o'quvchiga estetik ta'sir etadi. Shuning uchun bugun ijodkorlarimiz estetik didga ega bo'lishi, milliy san'at, urf-odat va an'analarni bilishi va milliy qadriyatlarimizni asarlarida aks ettirishi orqali ma'nan yuksak, axloqan barkamol avlodni tarbiyalashda muhim hissalarini qo'shishlari lozim.

Estetik munosabatlar odamlarni, ularning faoliyatidagi turli qarashlarini, shakl – shamoyillarini ma'lum bir maqsadga qaratadi. Estetik didning asosiy maqsadi — jamiyat a'zolarining har tomonlama mukammal rivojlanishlari uchun go'zallikni to'laqonli his etishga ko'maklashishdan iboratdir. Badiiy-estetik did faqatgina san'at va adabiyodan iborat degani emas, iqtisodiy munosabatlar, turmush va texnika, sport va milliy urf – odatlar ham nafosat tarbiyasining nihoyatda muhim omillaridandir. Tasviriy san'at boy go'zallik xazinasidir. U shaxsni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega, vatanparvarlik tuyg'usini va o'z xalqining madaniy merosiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kabi hislatlarni rivojlantiradi va tarbiyalaydi. Talabalarni tasviriy va xalq amaliy san'ati bilan tanishtirish ularda o'z ona yurtga mehr uyg'otadi, an'anaviy xalq shakllarining tasviri, uning rang tuzilmalari professional san'at uchun did va ijod maktabidir.

Yoshlarni go'zallikka oshno qilish, ularda hayotiy voqealarni to'g'ri tushunish olijanob his-tuyg'ularni va intilishlarni shakllantirishga yordam beradi. Talabalarda go'zallikni idrok qilish orqali ularda boshqa kishilarning kechinmalarini his eta bilish, kishilarning xursandchiliklariga sherik bo'lish, qayg'usini birga baham ko'rish kabi xususiyatlar shakllantiriladi. Ayniqsa hozirgi kunda ayrim yoshlar (ba'zi kattalar) o'rtasida ko'p uchrayotgan yasama “sun'iy go'zallik” bilan o'zlarini xunuklashtirayotganligi, haqiqiy go'zallikni sun'iylikda ko'rayotganliklari achinarli holdir. Bu ham yoshlarda estetik didning yaxshi shakllanmaganligidan darak beradi. Kishining tashqi go'zalligi kiyim ranglarining bir-biriga mos kelishida, tabiiylik va soddalikda yaqqol ko'rinadi. Ko'zga tashlanmagan holda husniga tabiiy latofat va nafosat beradigan, ayrim kamchiliklarini bilintirmay ketadigan ust-bosh kiygan inson ko'rkam va go'zaldir. Insonning did-farosati kiyim-boshida, xattiharakatlarida, o'zini tuta bilishida ko'zga tashlanadi. Samimiy, oqko'ngil, o'ziga talabchan, tarbiyalangan inson tashqi ko'rinishida sun'iylik, qalbakilikni ko'rsatuvchi biron-bir bema'nilikka yo'l qo'ymaydigan tarzda kiyinishga, o'zini shunga munosib

tutishga harakat qiladi. Didli-farosatli kishi hamisha ana shu qiyofani saqlab qoladi. Tashqi qiyofaga e’tibor berish ichki, ma’naviy go‘zallikning ifodasi hisoblanadi.

Insonning san’at, tabiat va hayotdagi go‘zallikni anglash, baholash va undan zavq olish qobiliyatidir. Talabalarning badiiy-estetik didi ularning shaxsiyati, dunyoqarashi va madaniy ongining shakllanishida muhim omil bo‘lib, bu jarayon pedagogik faoliyatning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Badiiy-estetik did – voqea-hodisalarning estetik sifatlarini idrok etish va baholash jarayonida olinadigan qoniqish yoki qoniqmaslik tuyg‘usi. Estetik did insonning fikr-mulohazalarida o‘z ifodasini topadi. Go‘zallikni hunuklikdan ajrata bilish va undan beg‘araz shodlanish hamda lazzatlanish qobiliyati yotadi. Odamlarning dunyoqarashidan, ayniqsa estetik qarashlaridan ajralmagan holda amal qiladi.

Talabalarni badiiy-estetik didini tarbiyalash va rivojlantirish estetik tarbiya tizimi yordamida amalga oshadi. Estetik tarbiya va badiiy ta’limning hamma uchun umumiyligi shundaki, kattalar va bolalar ma’naviy hayotda, kundalik mehnat, san’at va tabiat bilan muloqotda, turmushda va shaxslararo munosabatda estetik hodisalar bilan doimiy ravishda o‘zaro munosabatda bo‘ladi. Ana shu jarayonda ularning go‘zalligi va xunukligi, fojiali va kulgili jihatlari namoyon bo‘lib boradi. Bundan ma’lum bo‘ladiki, estetik savodlilik, ideallar, estetik rivojlanish va badiiy ta’limsiz, ishda mahsulotni estetik takomilga yetkaza olmasdan, shaxsning har tomonlama barkamol bo‘lib rivojlanishi mumkin emas. Estetik tarbiyani tashkil etish tizimi yana barcha tarbiyaviy ishlarga yaxlit yondashuv tamoyiliga asoslanadi. Talabalarning badiiy-estetik tarbiyasida san’atning barcha turlari o‘z-o‘zidan birga harakatlanadi, yaxlit ta’sir ko‘rsatadi. Bunday o‘zaro harakat badiiy asarlar, tasviriy san’at savodxonligini oshirishda mustahkam aloqadorlik natijasida amalga oshadi. Bundan tashqari badiiy-estetik did tarbiyasi fan, mehnat, jismoniy madaniyat, estetik munosabat va turmush go‘zalliklarini ochish hisobiga ham amalga oshadi badiiy-estetik did tarbiyasi tizimi talabalarning butun badiiy-estetik faoliyatini hayot, jamiyatning amaliy taraqqiyoti, dunyoqarashi va axloqiylikni shakllantirish jarayoni bilan o‘zaro aloqadorlik tamoyiliga tayanadi. Jamiyatning demokratlashuvi – go‘zallik va axloqiylik manbaidir.

REFERENCES

1. Sultanov X.E. Tasviriy san’at ta’limida klaster yondashuvi ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirish omili “Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar, nazariy va amaliy strategiyalar tadqiqi. № 4-sonli respublikasi ko‘p tarmoqli, ilmiy konferensiya” 22-dekabr 2022-yil
2. Umarov E. Estetika asoslari “Kasb–hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma oltinchi nashri. Cho‘lpon nomidagi nashriyot–matbaa ijodiy uyi. – 2013.
3. Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlari ta’lim berish texnologiyasining modeli (fayllar.org).
4. Estetik tarbiyaning maqsad va vazifalari. Shaxsning estetik madaniyatini shakllantirish jarayoni (istanbulbear.org).
5. Gruzkov V.N., Subbotina S.A. San’at estetik didni rivojlantirish omili sifatida G. Kant, № 4 (1), aprel 2012.